

Valorisatie van een hydromorf graanperceel door middel van agroforestry

www.af4eu.eu

Agroforestry in een hydromorf graanveld bij GAEC de la Baronesse

Agroforestry kan een duurzame oplossing bieden voor het draineren van hydromorfe percelen. Bomen laten dankzij het wortelstelsel het water diep in de bodem infiltreren. Dit is de keuze van GAEC de la Baronesse, twee graantelers op de heuvels van Lauragais (Frankrijk). Deze boerderij heeft klei-kalksteenbodems en de lagere hellingen zijn hydromorf. In 2013 werd 10 hectare hydromorfe graanpercelen omgeschakeld naar agroforestry met de steun van een landbouwadviesdienst. De bomen worden geplant in rijen op een afstand van 32 meter van elkaar, om doorgang van de 28 meter sproeier mogelijk te maken, met 5 meter tussen elke boom op de rij. Op dit perceel zijn acht soorten geplant die zijn aangepast aan de bodem en het klimaat om aan verschillende toepassingen te voldoen: kostbaar hout (*Sorbus terminalis* L., *Cornus domestica* L., *Juglans regia* L.), winterharde soorten (*Acer campestre* L., *Quercus petraea* Matt., *Q. pubescens* Willd. en *Q. robur* L.) en een honingdragende soort (*Tilia* spp.). Op dit hydromorfe perceel hadden de walnotenbomen moeite met groeien door overmatige regenval, maar de drie eikensoorten bleken zeer goed aangepast te zijn. Zelfs als de boer op korte termijn economisch niet profiteert van de bomen, vervullen ze hun rol om dit hydromorfe perceel leeg te maken, waardoor de graanopbrengsten worden verbeterd.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Productie

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.